

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Махамматов Анзор Бобир угли

МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД И РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПИРМИРАБ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MART

